

etish. Bu omillar uyg'un holda Yangi O'zbekistonning uzoq muddatli strategik barqarorligini ta'minlaydi va uni XXI asrning ilg'or davlatlari safida ko'rishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 352 b.
2. Jo'rayev A. Yangi O'zbekiston konsepsiyasining nazariy asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 215 b.
3. Karimova N. Milliy qadriyatlar va yangilanish mafkurasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020. – 178 b.
4. Qosimov B. O'zbekistonning siyosiy modernizatsiyasi. – Toshkent: TDYI nashriyoti, 2019. – 243 b.
5. Ismoilov A. Davlat boshqaruvi va fuqarolik jamiyati integratsiyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 194 b.
6. Xolmurodov D. Yangi O'zbekiston: siyosiy madaniyat va taraqqiyot. – Samarqand: Registon, 2023. – 226 b.
7. Rashidov I. O'zbekiston taraqqiyotining zamonaviy modeli. – Toshkent: Adolat, 2020. – 267 b.
8. G'ulomova L. Inson kapitali: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 198 b.
9. Saidova D. Ta'lim tizimidagi islohotlar va innovatsion yondashuvlar. – Buxoro: TDPU, 2023. – 144 b.
10. Tursunov M. Raqamli iqtisodiyot va boshqaruv tizimi. – Toshkent: IT Park, 2022. – 231 b.

JAMIYATDA IJTIMOY BOG'LANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA DOIR XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI

Akmal Gadaymurodovich Abdullayev

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti dotsenti, sotsiologiya fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy bog'lanish madaniyatini shakllantirishga doir xalqaro tajribalari tahlil qilinadi va ularni Shvetsiya, Yaponiya, Finlyandiya va AQSH mamlakatlarida va ijtimoiy bog'lanish madaniyatlari kontekstida o'rganish orqali ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun qanday samarali usullar mavjudligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ijtimoiy bog'lanish usullari va modellarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirishning tizimli, funksional tahlil qilish asnosida qo'llashning afzalliklari nazariy asoslantiriladi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy bog'lanish, ijtimoiy bog'lanish madaniyati, zamonaviy jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, korporativ madaniyat, ijtimoiy davlat, ijtimoiy struktura, ijtimoiy funktsiya, boshqaruv, davlat va jamiyat, globallashtirish, texnologik o'zgarishlar, kasbiy tayyorgarlik, ijtimoiy tarmoqlar, oilaviy munosabatlar, ta'lim, jamoa, jamoada ishlash.

Dunyo mamlakatlaridagi zamonaviy jamiyatlarga xos bo'lgan doimiy murakkab, tabaqalashtirilgan va doimiy tarzda yangilanib boradigan ijtimoiy bog'lanishlar sharoitida jamiyat hayotining turli sohalarida boshqaruv madaniyatining turli ko'rinishlarini kuzatish mumkin. Bu, jamiyatga rentabellik va iqtisodiy natijalarga qaratilgan bozor madaniyati va xizmatlar iyerarxiyasini hisobga oladigan va saqlaydigan tartibga solish qoidalariga qat'iy rioya qilishga asoslangan byurokratik va ma'lum bir ijtimoiy tashkilotning barcha a'zolari tomonidan umumiy qadriyatlarga asoslangan korporativ madaniyat va oraliq variantlarning butun majmuasini tashkil qiladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, ijtimoiy bog'lanish darajasi va ahamiyati muayyan ijtimoiy faoliyat turiga va uning natijasiga muvofiq baholanadi.

Ijtimoiy bog'lanish (social bonding) konsepsiyasi har qanday jamiyat va madaniyat uchun muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda ijtimoiy bog'lanish nafaqat shaxsiy, balki jamiyatning barqarorligi va rivojlanishida ham markaziy rol o'ynaydi. Ijtimoiy bog'lanishning ahamiyati shundaki, u orqali jamiyatning barqarorligini ta'minlaydi, odamlar orasida ishonchni oshiradi va shaxsiy hamjamiyat hissini kuchaytiradi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy muammolar va ijtimoiy noaniqliklarni bartaraf etishga doir samarali yechimlarni va yo'llarini ishlab

chiqishga asos bo‘ladi. Shuningdek, ijtimoiy bog‘lanishning mustahkamlanishi odamlar orasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi hamda turli muhokamalarni ijobiy yechimini ta’minlaydi. Shu bilan birga jamiyatda ijtimoiy tartibotlarni qo‘llab-quvvatlaydi va davlat iqtisodiyotini rivojlanishga hamda aholi farovonligini oshirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 20-iyun kuni respublika Konstitutsiyaviy komissiyasi a’zolari bilan uchrashuvida ilk bor “O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” degan g‘oyani asosiy qonun bilan mustahkamlash taklifini ilgari surdi. Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, “inson qadri” tushunchasi “ijtimoiy davlat” tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq. Ijtimoiy davlat – ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, samarali ijtimoiy siyosat olib borishga asoslangan davlat modeli hisoblanadi”. Demak, ijtimoiy davlatni barpo etishdagi maqsadlardan biri odamlarni bir-birlariga bog‘lash va shu bilan birga davlat va jamiyat o‘rtasidagi ishonchni yanada oshirish hamda davlat va jamiyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni, shaxslarni bir-birlaridan taqozolik darajasini oshirish orqali ijtimoiy bog‘liqlik muhitini yaratishdan iborat deb, ta’riflash mumkin.

O‘zbek xalqining uch ming yillik davlatchilik tarixida ijtimoiy davlat qurish orzusi ko‘plab hukmdorlar, mutafakkirlar va olimlarning ta’limotlarida o‘z aksini topgan. Masalan, Markaziy Osiyo xalqlarining islomgacha bo‘lgan davridagi inson va jamiyat haqidagi ijtimoiy falsafiy qarashlarni o‘rganishda V-VI asrlarda yaratilgan “Sug‘d sutrasi”da ta’kidlanishicha inson ma’naviyatining asosida e’tiqodga sadoqat omili yotmog‘i darkor. Davlat, din va jamiyatga sadoqat inson hayotining ma’nosini tashkil etmog‘i lozim. Rahm-shafqat, saxovatpeshalik, jaholatni yaxshilik bilan yengishga chorlash, tirik jonzotlarga ozor yetkazmaslik, miskin, beva-bechoralarga sidqidildan yordam berish, din va dindorlarga, bilimli ziyolilarga izzat-ikrom, dinning turli belgilari, ramzlari, muqaddas qadamjolariga, ibodatgohlariga va ularning turli qismlariga hurmat, muqaddas kitoblarga yuksak ixlos va e’tiqod va boshqa ko‘plab insoniy xislatlarni shakllantirish sutraning asosiy mazmunini tashkil etgan. Bundan kelib chiqib, aytish mumkinki, o‘zbek xalqi azaldan odamlar jamiyatning qaysi tabaqasidan bo‘lishi qat’iy nazar ular bir-

birlaridan taqozo qilishi va ularni bir-birlariga bog'lash ijtimoiy bog'lanishning asosiy omili hisoblangan.

Sharq Uyg'onish davrining buyuk qomusiy olimi Abu Nasr Forobiy fozil davlatdagi kichik va katta shaharlarni davlatning ajralmas qismi, deb ta'riflab, adolatni ta'minlash hukmdorning xarakteri yoki irodasi orqali emas, balki, muayyan me'yorlar asosida belgilashi zarur, deb hisoblaydi. Demak, bu me'yorlar xalq va hukmdorlarning ijtimoiy, siyosiy, huquqiy bog'lanish madaniyatini shakllantirish, davlat tuzilmalari faoliyatini ijtimoiy bog'lanish yo'li bilan tartibga solishni nazarda tutadi. Shuningdek, ijtimoiy bog'lanishga doir qarashlar va yondashuvlar Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy Sheroziy, Alisher Navoiy va Ahmad Donishning asarlarida ham mujassamdir.

Mamlakatimizda ijtimoiy davlat qurish g'oyasi asnosida jamiyatda ijtimoiy bog'liqlik muhitini shakllantirish jarayonlari Sharqning buyuk ajdodlari merosida mujassam bo'lgan xalqchillik, adolat va mehr tamoyillari negizida barpo etilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2023-yilga yurtimizda "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb nom berish taklif etilganligi ham, hammani va har bir insonni baxtli, farovon qilish g'oyasini barcha islohotlarning drayveri sifatida namoyon etadi.

Ijtimoiy bog'lanish borasida xalqaro tajribalar:

Shvetsiya: "Oilaviy siyosat" va ijtimoiy bog'lanish Shvetsiyada oilaviy siyosatning kuchli tashkil etilgani va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangani odamlar o'rtasidagi ijtimoiy bog'lanishni yaxshilashga yordam beradi. Bu yerda davlat huquqi oilaviy bog'lanishlar, bolalar va ayollar uchun davlat yordami bilan mustahkamlangan. Ijtimoiy barqarorlikning asosiy omillaridan biri – oila institutiga va jamiyatga e'tibor qaratishdir.

Yaponiya: "Jamoada ishlash" va ijtimoiy bog'lanish Yaponiyada ijtimoiy bog'lanishning asosiy xususiyati ish joylarida va keng jamiyatda "Jamoada ishlash" madaniyati hisoblanadi. Yaponiyada odamlar o'zaro jamoaviy ishlash va bir-birini qo'llab-quvvatlashga katta ahamiyat berishadi. Bu yondashuv jamiyatni davlatga

nisbatan ishonchini mustahkamlash va turli ijtimoiy yordamlarni to'g'ri va adolatli taqsimlashda samarali usullardan biri hisoblanadi.

Finlyandiya: “Ta’lim berish bilan bog‘lanish” ijtimoiy bog‘lanishning bunday ko‘rinishi Finlyandiyada ta’lim sohasi odamlar o‘rtasida ijtimoiy bog‘lanishni yaxshilashga qaratilgan eng muhim omillardan biri. Bu yerda ta’lim va ijtimoiy integratsiya ko‘pincha birgalikda muammolarni hal qilishning asosiy manbasi bo‘lib xizmat qiladi. Maktablarda boshqa millat va millatlar orasidagi integratsiyaga katta e’tibor qaratiladi, bu esa odamlar o‘rtasida ijtimoiy bog‘lanishni yanada mustahkamlaydi.

AQSH: “Raqamli ijtimoiy tarmoqlar va ijtimoiy bog‘lanish” AQSHda ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar ijtimoiy bog‘lanishni o‘zgartirgan. Yaqinda odamlar internet orqali o‘zaro bog‘lanish va munosabatlar o‘rnatishni boshladi, bu ijtimoiy mushtaraklikni mustahkamlash va fikr almashish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Biroq, buning yomon tomonlari ham mavjud, masalan, raqamli dunyoning yomon ta’siri ostida jamiyatda turli kutilmagan o‘zgarishlar hamda jamoatchilik fikrini noto‘g‘ri shakllanishiga ham olib kelishi mumkin.

O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, umumiy kollektivistik qadriyatlarga asoslangan boshqaruvning korporativ, klan madaniyati Sharq mamlakatlari uchun mos kelsada, lekin u ustuvor individualistik qadriyatlarga ega G‘arb madaniyatiga to‘liq mos kelmaydi. Sharq va G‘arbdagi Ijtimoiy bog‘lanishni universal ko‘rinishi bo‘lmaydi. Shuning uchun ijtimoiy bog‘lanish masalalari bo‘yicha nazariy ishlar va amaliy qo‘llanmalarda barcha mamlakatlar va xalqlar uchun barcha holatlar uchun tayyor modellar bor deb umid qilmaslik kerak. Rivojlangan Yevropa mamlakatlaridagi ijtimoiy bog‘lanish uchun maqbul bo‘lgan usullar va modellar O‘zbekiston yoki O‘rta Osiyo davlatlariga mos kelmaydi. Shuning uchun xorijning ilg‘or tajribalarini o‘rganib, chuqur tahlil qilib, bu usullar yoki modellar o‘zbek xalqining mental xususiyatlari, e’tiqodi va madaniyatidan kelib chiqqan holda moslashtirish mumkin.

Yuqoridan kelib chiqib, ijtimoiy bog‘lanish madaniyatiga doir xorijning ilg‘or tajribalarini tahlil qilishda dastlab, tizimlar nazariyasi asnosida tizimli tahlil qilish

zarur bo'лади. Albatta, bunda ijtimoiy tizim, ijtimoiy struktura, ijtimoiy munosabatlar va ijtimoiy vazifalar va funksiyalarga mos keluvchi usullar va modellarni tanlab olish lozim. Bu nazariya ijtimoiy bog'lanish tizimini tartibga solish va unga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashda yordam beradi. Shuningdek, Ijtimoiy tarmoqlar tahlili asosida internet va raqamli ijtimoiy tarmoqlarni modellashtirish orqali ijtimoiy bog'lanish madaniyatini va shaxslar-aro munosabatlarni shaxslar va guruhlar orasida shakllanishini tahlil qilish mumkin. Bu turdagi modellar odamlar o'rtasidagi aloqa va muvozanatni aniqlash uchun zarur bo'lgan tadqiqotlarni amalga oshirish imkoniyatini berishi mumkin.

Ijtimoiy bog'lanish madaniyatini taraqqiy etganlik darajasiga asoslanib hududiy va milliy xususiyatlarini chuqur tahlil qilishgina keng ma'noda ijtimoiy rivojlanishning o'ziga xos tarixiy sharoitlarini hisobga olgan holda ijtimoiy dinamikaning eng maqbul prognozini berishga imkon beradi. Zamonaviy ijtimoiy bog'lanish madaniyati uchun bunday o'ziga xos ijtimoiy-madaniy shartlilik jamiyat va davlat uchun eng zarur va umumiy ahamiyatli xususiyatlaridan biridir. Ushbu umumiy ahamiyatli xususiyat ijtimoiy bog'lanishni doimiy dinamik xolda bo'lishi, jamiyat xilma-xilligi va doimiy yangilanishiga sharoit yaratadi.

Ijtimoiy bog'lanish madaniyatini, shu jumladan boshqaruv subyektlarining umumiy madaniyati parametrlarini keng tushunish, umuman olganda, kasbiy tayyorgarlik muammosiga yangicha qarash imkonini beradi. Zamonaviy kasbiy faoliyat, albatta, murakkab ijtimoiy aloqalar tizimiga kiradi, bu ko'p yoki kamroq darajada turli kasbiy sohalarda ifodalangan hamkorlik va hamjihatlilik jarayonidir; Hamkorlik bor joyda, albatta, boshqaruv (o'zini o'zi boshqarish) ham bo'лади. Qadriyatlar va xulq-atvor normalarining izchil tizimining mavjudligi tashkilotga kompaniya va uning xodimlarining harakati va rivojlanishining yagona hal qiluvchi omilini yaratishga imkon beradi. Biroq, yaxshi yo'lga qo'yilgan korporativ madaniyat nafaqat ichki aloqa jarayonini yaxshilaydi, balki xodimlarning sodiqligini ta'minlaydi va kompaniyaning xavfsizligi ba'zan bog'liq bo'lgan jamoaning jamoaviy ruhini saqlashga yordam beradi. Korporativ madaniyatning yuqori darajasi korporatsiyaning barcha tarkibiy bo'linmalari va uning alohida xodimlarini

kompaniya e'lon qilingan missiya doirasida belgilangan maqsadlarga erishish uchun safarbar qiluvchi muhim strategik omil hisoblanadi. Korporativ madaniyat, har qanday tizim singari, o'z hayotiy sikliga ega, ya'ni u paydo bo'lishdan to tugatishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ijtimoiy bog'lanish madaniyati jamiyatda, tashkilot va korxonalarda boshqaruvning barcha darajalarida, eng keng tarqalgan va barqaror qadriyatlar va maqsadlar, tamoyillar va xulq-atvor qoidalari tizimi sifatida qarorlar qabul qilishda samarali yordam bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli, tez o'zgaruvchan muhitga mos keladigan kuchli va barqaror, ammo moslashuvchan ijtimoiy bog'lanish madaniyatga ega bo'lish umumiy faoliyatda hamkorlikning muvaffaqiyati uchun eng muhim omillardan biridir.

Ijtimoiy bog'liqlikni mohirlik bilan shakllantirilsa va bunday usuldan unumli foydalanilsa, u iloji boricha kamroq kuch va mablag' sarflagan holda jamoani tashkil qilish qobiliyatini aniqlaydigan samarali boshqaruv vositasiga ham aylanishi mumkin. Shunday qilib, har qanday zamonaviy mutaxassis boshqaruv jarayonining ishtirokchisiga aylanadi. Bundan tashqari, global miqyosda namoyon bo'lgan sotsial mobillikni o'sishi, inson resurslarini boshqarish jarayonlarida yetakchi rollarda ishtirok etish imkonini ham beradi. Shuningdek, ijtimoiy bog'lanish shaxs ijtimoiy maqomni o'zgartirishga psixologik tayyorgarlik zamonaviy mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi va uning kasbiy madaniyatining tarkibiy qismiga aylanishi olib keladi.

Ijtimoiy bog'lanish, o'z navbatida, globallashuv va texnologik o'zgarishlarni hisobga olgan holda, turli madaniyatlar va davlatlarda boshqacha shakllarda ko'rinish olishi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy bog'lanishni samarali rivojlantirish va turli muammolarni hal qilish uchun yangi yo'llarni topish mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy bog'lanishning kelajagi to'g'risidagi tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar qo'llanishining ahamiyati ham katta.

ADABIYOTLAR

1. Yangi O'zbekiston № 122 (644), 2022-yil 21-iyun

2. Choriyev Anvar. Inson falsafasi: Inson to'g'risidagi falsafiy fikrlar taraqqiyoti. O'quv qo'llanma. T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. – B.40.
3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. – B. 225.
4. Mirziyoyev Sh.M.. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. Toshkent. "O'zbekiston" nashriyoti 2019. –B.249.
5. Ouchi U. Metody organizatsii proizvodstva: yaponskiy i amerikanskiy podxod. M., 1984. 2. Ionin L.G. Sotsiologiya kultury. M., 1996.
6. Lapina S.V., Saranseva V.N. Kultura professionalnoy deyatelnosti. Mn.: Akademiya upravleniya pri Prezidente RB, 1997

YANGI O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI HUQUQIY TIZIM VA ISLOHOTLAR ASOSI

Namangan davlat universiteti
Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi
Abdumalikov Abbosbek Abrorbek o'g'li

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada huquqiy tizim va uning tavsifi, huquqiy tizim taraqqiyotining O'zbekiston Respublikasining amaldagi Konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlar va amalg oshirilayotgan huquqiy islohotlar bilan bog'liq jarayonlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: huquq, konstitutsiya, huquqiy tizim, islohat, demokratiya, fuqarolik, millat, xalq.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются правовая система и её описание, процессы развития правовой системы, поправки к действующей Конституции Республики Узбекистан и текущие правовые реформы.

Ключевые слова: право, конституция, правовая система, реформа, демократия, гражданство, нация, народ.

ANNOTATION